

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO NAS REDES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: REVISÃO DE LITERATURA.

Nome do Autores:

Sandra Spieker²

Sirlei Ramos³

DOI: 10.5281/zenodo.8364618

RESUMO

Essa pesquisa tem como objetivo buscar com base na literatura científica identificar a importância da atuação do enfermeiro no acolhimento em unidades de pronto atendimento de urgência e emergência, assim como o uso da classificação de risco nesse contexto. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas principais bases de dados, onde fez-se a leitura dos estudos encontrados em português e com recorte temporal de dez anos (2013-2023), e após análise, foram selecionados 11 artigos para amostragem final. No que diz respeito a sua atuação, o

² Discente do curso de Enfermagem, Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, Brasil.

³ Orientadora e docente do curso de Enfermagem, Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, Brasil.

enfermeiro desempenha um papel decisivo no processo de classificação de risco e no acolhimento de pacientes. Sua capacidade de raciocínio rápido, escuta ativa e abordagem humanizada têm um impacto significativo nos resultados clínicos dos pacientes. Ressalta-se a importância de os profissionais da saúde ofertarem um atendimento de qualidade, efetivo, individual, rápido e humanizado, além de reforçar sobre a necessidade de uma equipe capacitada que saiba manusear os protocolos, identificar e intervir em emergências.

Palavras-chaves: Humanização da Assistência. Acolhimento. Triagem. Cuidados de enfermagem

INTRODUÇÃO

O serviço hospitalar de urgência e emergência compreende o acolhimento das necessidades dos pacientes, designando-os para serviços de alta ou baixa complexidade por meio de sua classificação de risco, desse modo, garantindo o acesso dessas pessoas de maneira ordenada. Esses serviços são alternados pelas condições provenientes do ambiente ao que está inserido os seres humanos e suas relações interpessoais, que também fazem parte do cuidado de um sistema hospitalar (FERREIRA et al, 2016).

Segundo Weykamp et al (2015) fatores sociais como o aumento da violência, desestruturação da rede de atenção primária, crescimento da população ocasionam uma demanda crescente nos serviços de urgência e emergência. Como resultado, há uma dificuldade de acesso a esses serviços e humanização insuficiente no cuidado prestado nesses mesmos. Visando reduzir essa problemática, compreende-se a necessidade de reorganizar os atendimentos prestados nestes locais, de modo que atenda aos princípios do SUS e buscando um acolhimento digno e humanizado.

Neste cenário, os dispositivos da PNH, compreende o Acolhimento com Classificação de Risco e não deve ser desconsiderado para uma melhor organização do trabalho e da efetividade clínica. Essa classificação otimiza o atendimento por meio de classificação prévia, permitindo que a equipe multiprofissional selecione as prioridades nas necessidades do paciente em concordância com seu nível de complexidade clínica, proporcionando assim maior agilidade e humanidade nesses atendimentos (SOUSA et al, 2019).

De acordo com Diniz et al (2014) o Ministério da Saúde tem como proposta de reorganização desses processos no serviço de urgência um acolhimento que

pretende organizar a fila de espera, priorizando os atendimentos dos mais urgentes aos menos urgentes e de acordo com o sofrimento e grau de necessidade apresentados.

O Ministério da Saúde também indica que esse acolhimento seja realizado por um enfermeiro que tenha experiência na área, seja capacitado e tenha ciência do protocolo direcionador. Definido na Resolução nº 423/2012 do Conselho Federal de Enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência, no campo da equipe de enfermagem, é privativa do enfermeiro, sendo observadas nas disposições legais da profissão (CARMO; SOUZA, 2018).

Existem cinco níveis de prioridades os quais são classificados os paciente: emergência, representado pelo cor vermelha, deve ter socorro imediato; muito urgente, representado pela cor laranja, deve ter atendimento em até dez minutos; urgente, representado pela cor amarela, com tempo de espera de até sessenta minutos; pouco urgente, representado pela cor verde, pode ser atendido em até cento e vinte minutos; não urgente que é representado pela cor azul, pode ter o tempo de espera máximo de até duzentos e quarenta minutos. Em cada nível, é estabelecido um tempo de atendimento para ambos os atendimentos: médico e reavaliação feita pelo enfermeiro (CAMPOS et al, 2020).

O artigo intitulado "A atuação do enfermeiro no acolhimento nas redes de urgência e emergência e a classificação de risco: revisão de literatura" tem como objetivo geral identificar a importância da atuação do enfermeiro no acolhimento em unidades de pronto atendimento de urgência e emergência, assim como o uso da classificação de risco nesse contexto. Os objetivos específicos incluem abordar a humanização e eficiência dos cuidados de enfermagem através do acolhimento e da classificação de risco em Unidades de Pronto Atendimento (UPA's), enfocando o papel crucial do enfermeiro para contribuir com a disseminação do conhecimento a nível nacional.

METODOLOGIA

Este presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, essa metodologia de pesquisa possibilita a síntese de vários estudos publicados e permite conclusões gerais em relação a uma área em específico de estudo (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Os critérios para a inclusão dos artigos pré-selecionados foram: artigos publicados em português num período de 10 anos (2013-2023), que estivessem disponíveis na íntegra e abordassem a temática.

A busca pelos artigos foi feita pelas palavras-chave: “Humanização da Assistência”; “Acolhimento”; “Triagem”; “Cuidados de enfermagem” nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico. Após leitura detalhada, foram utilizados 11 trabalhos que se encaixassem nos critérios estabelecidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da busca realizada nas bases de dados foram identificados 11 artigos que tratavam da temática. Os estudos selecionados abordam e discorrem sobre o papel do enfermeiro e a importância da realização da triagem e classificação de forma adequada.

Dos estudos incluídos (11), correspondem à: um do ano de 2013 (9,09%), um de 2014 (9,09%), dois de 2015 (18,18%), um de 2016 (9,09%), dois de 2018 (18,18%), um de 2019 (9,09%), um de 2020 (9,09%), um de 2021 (9,09%) e um de 2022 (9,09%), totalizando 11 artigos (100%) conforme gráfico a seguir:

Gráfico 1- Amostragem de estudos selecionados por ano para composição do trabalho.

Fonte: elaborado pela autora (2023)

Quadro 1 – Artigos selecionados pela temática segundo autor, título, objetivo, método e resultados apresentados pelos autores.

	Autor(es)	Título	Objetivo	Método	Resultados
1	ACOSTA, LIMA (2013)	Características de usuários frequentes de	Identificar e analisar a produção de conhecimento sobre	Revisão integrativa de literatura.	Evidencia que usuários frequentes de serviços de saúde

		serviços de urgência: revisão integrativa.	as características dos usuários frequentes dos serviços de urgência.		são, em geral, socioeconomicamente mais vulneráveis e apresentam problemas de saúde precários.
2	DINIZ <i>et al</i> (2014)	Demanda clínica de uma unidade de pronto atendimento, segundo o protocolo de Manchester	Identificar a demanda clínica dos pacientes atendidos por enfermeiros na classificação de risco de uma Unidade de Pronto Atendimento, segundo o protocolo de Manchester.	Estudo descritivo.	Identifica as principais queixas dos pacientes em serviços de saúde e a correlação entre faixa etária, horário de atendimento e classificação de risco.
3	BOHN <i>et al</i> (2015)	Percepção de enfermeiros sobre utilização do protocolo do sistema de classificação de risco Manchester	Analisar a percepção de enfermeiros sobre o protocolo do sistema de Classificação de Risco Manchester.	Pesquisa qualitativa descritiva.	Indica que o protocolo do Sistema de Classificação de Risco de Manchester padroniza a conduta dos profissionais e confere segurança para priorizar o risco de usuários que buscam atendimento em serviços de emergência, mas que há dificuldades na realização da atividade, incluindo o desconhecimento da população sobre o protocolo.

4	WEYKAMP <i>et al</i> (2015)	Acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência e emergência: aplicabilidade na enfermagem.	Identificar o conhecimento de enfermeiros acerca da implementação da proposta de Acolhimento com Classificação de Risco, num serviço de urgência e emergência.	Abordagem qualitativa do tipo descritivo, exploratório.	Enfoca a compreensão dos participantes sobre o acolhimento e as facilidades e/ou dificuldades encontradas por eles frente à implementação desta proposta.
5	FERREIRA <i>et al</i> (2016)	Acolhimento com classificação de risco em serviços de urgência e emergência hospitalar.	Identificar o perfil das publicações relacionadas à implantação do ACCR nos serviços públicos de urgência e emergência hospitalar e verificar a importância da implantação do acolhimento com classificação de risco.	Revisão integrativa de literatura.	Mostra as repercussões positivas do Acolhimento com Classificação de Risco em unidades de urgência, como a organização da demanda e a priorização dos casos com critérios baseados na gravidade.
6	CARMO, SOUZA (2018)	Atuação do enfermeiro na classificação de risco através do protocolo de Manchester: uma revisão da literatura.	revisar na literatura científica a atuação do enfermeiro na classificação de risco através do protocolo de Manchester.	Revisão integrativa de literatura.	Mostra que a implantação do protocolo de Manchester para a classificação dos pacientes melhorou o fluxo dos atendimentos, priorizando os casos que efetivamente necessitam de uma intervenção imediata e diminuindo o índice de agravos e mortalidade.
7	NETO <i>et al</i> , (2018)	A Atuação do Enfermeiro no Sistema de	Descrever a atuação do enfermeiro no sistema de	Revisão bibliográfica narrativa.	Destaca a importância da atuação dos profissionais de

		Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de Saúde	acolhimento e classificação de risco nos serviços de saúde.		saúde, em especial dos enfermeiros, na tomada de decisão sobre o acolhimento com classificação de risco.
8	SOUSA <i>et al</i> (2019)	Humanização nos serviços de urgência e emergência: contribuições para o cuidado de enfermagem	Analisar as evidências das pesquisas desenvolvidas sobre a humanização no atendimento de urgência e emergência, tendo em vista suas contribuições para o cuidado de enfermagem.	Revisão integrativa de literatura.	Elabora unidades de evidência sobre o acolhimento com classificação de risco, indicando bons resultados e barreiras e dificuldades para a utilização das diretrizes da Política Nacional de Humanização.
9	CAMPOS <i>et al</i> (2020)	Acolhimento e classificação de risco: percepção de profissionais de saúde e usuários	Conhecer a percepção de profissionais de saúde e usuários em relação ao acolhimento com classificação de risco em um serviço de urgência/emergência.	Estudo exploratório descritivo.	Mostra que usuários têm pouco conhecimento sobre o acolhimento com classificação de risco, e que profissionais não se sentem preparados para trabalhar com esse sistema, muitas vezes classificando os usuários de forma inadequada.
10	SANTANA <i>et al</i> (2021)	Atuação do enfermeiro na urgência e emergência: revisão integrativa da literatura	Buscar na literatura brasileira disponível a atuação do profissional enfermeiro na urgência e emergência.	Revisão integrativa da literatura.	Destaca as atividades que o enfermeiro deve realizar na assistência, incluindo a classificação de risco.
11	CORREA <i>et</i>	Percepção do	Analisar a produção	Revisão	Identifica aspectos

	al (2022)	usuário da UPA sobre Acolhimento e Classificação de Risco: revisão integrativa	científica existente sobre a percepção dos usuários quanto aos aspectos positivos e negativos relacionados ao Acolhimento e Classificação de Risco (ACCR) realizado nas UPA, com vistas a subsidiar a reflexão e o aprimoramento do serviço prestado.	integrativa de literatura.	positivos e problemas na implementação do acolhimento com classificação de risco, incluindo uma rede de atenção fragmentada e pouco resolutive.
--	-----------	--	---	----------------------------	---

Fonte: elaborado pela autora (2023)

Foram selecionados dois artigos do ano 2018, dois artigos do ano 2015, um artigo do ano 2013, um artigo do ano 2014, um artigo do ano 2016, um artigo do ano 2019, um artigo do ano 2020, um artigo do ano 2021 e um artigo do ano 2022. Dos artigos selecionados, a maior parte trata-se de pesquisa de revisão integrativa de literatura, sendo seis dessa modalidade, quatro estudos descritivos e uma revisão bibliográfica narrativa.

Após uma análise crítica dos artigos selecionados, foi realizado a leitura na íntegra com o objetivo de confirmar se os dados condiziam com a pergunta de investigação. Os resultados foram organizados e distribuídos de acordo com a ideia principal dos mesmos, resultando em uma categoria temática abordada logo abaixo.

1.1. A importância da atuação do enfermeiro nas redes de urgência e emergência através da classificação de risco

O cuidado e o gerenciamento ao paciente em situações de urgência e emergência são atribuições fundamentais do enfermeiro, que exerce o papel de protagonista nesse contexto. Com autonomia para tomar decisões, avaliar e cuidar do paciente, o enfermeiro busca fornecer uma assistência integral e livre de danos. Suas responsabilidades incluem a classificação de risco, o fornecimento de recursos emergenciais, a supervisão e capacitação da equipe, a avaliação da assistência prestada, a realização da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e a execução de procedimentos como punção arterial e venosa (SANTANA *et al*, 2021).

De acordo com Sousa *et al* (2019), o trabalho do enfermeiro abrange várias áreas, incluindo cuidado, administração, pesquisa e ensino. Na rotina dos profissionais, a administração se destaca, sendo necessário liderar a equipe e gerenciar recursos humanos e materiais. Como primeiro contato do paciente em uma unidade de emergência, o enfermeiro é responsável pelo acolhimento, coleta de dados e determinação da prioridade do atendimento, podendo orientar ou encaminhar o paciente.

Os enfermeiros possuem habilidades e competências necessárias para realizar o acolhimento utilizando a Classificação de Risco. Durante esse processo, eles coletam informações como queixa principal e antecedentes clínicos, realizam o exame físico, identificam sinais e sintomas e interpretam os sinais psicológicos e interpessoais através da comunicação com o paciente, gerando assim a determinação do grau de prioridade clínica para o atendimento. (SOUSA *et al*, 2019)

Diniz *et al* (2014) afirma que o enfermeiro deve possuir habilidades específicas, como um julgamento clínico rápido, conhecimento da escala de

classificação de risco e experiência profissional. É fundamental que esses profissionais sejam capacitados previamente sobre a metodologia de classificação de risco, seguindo o protocolo estabelecido, a fim de avaliar o paciente com precisão e minimizar erros causados pelo manuseio inadequado da escala.

Neto *et al* (2018) evidencia que a classificação de risco é uma importante oportunidade para que o enfermeiro demonstre sua autonomia profissional, já que é o principal responsável pelo atendimento em serviços de urgência e emergência. No entanto, o trabalho do enfermeiro nesse processo é frequentemente impactado por questões estruturais de gestão complexas, que vão além do seu poder de resolução e governança.

O acolhimento pode ser realizado por qualquer profissional da equipe, mas cabe ao enfermeiro realizar a classificação de risco. Vale ressaltar que a classificação correta do paciente, é o um dos primeiros passos para garantir a continuidade e a segurança do paciente nas redes de urgência e emergência. É de grande importância que essa disposição seja passada com clareza para os pacientes. (CAMPOS *et al*, 2020)

De acordo com Weykamp *et al* (2015), a implantação de um atendimento através do acolhimento e a classificação de assume como papel principal a geração de benefícios no atendimento como a redução de ansiedade da equipe e dos pacientes, melhoria na comunicação da equipe, padronização das condutas e aumento da satisfação do usuário, uma vez que este será acolhido de forma rápida, integral e efetiva, com o foco alternado da doença para o doente em uma abordagem geral do indivíduo.

Segundo Ferreira *et al* (2016) os estudos demonstraram a necessidade da capacitação dos enfermeiros para que possam realizar a classificação de risco,

tendo em vista as evidências de que quanto maior o conhecimento científico e as horas práticas na CR, melhores serão os resultados e o desempenho na priorização do atendimento.

Enfatiza-se que o enfermeiro é o profissional da equipe mais capacitado para realizar o acolhimento com classificação de risco, em todas as suas fases, pois possuem qualidades técnicas adquiridas durante sua graduação, unindo conhecimentos científicos em prol da prática do cuidado. (NETO *et al*, 2018)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos artigos evidenciou a importância da atuação do enfermeiro nas redes de urgência e emergência, sendo possível responder à questão principal do nosso estudo, concluindo que o enfermeiro tem um papel de extrema importância no que diz respeito à classificação de risco e o acolhimento, sendo que sua atuação e seu raciocínio rápido aliados à sua escuta ativa e humanização podem ser decisivos no quadro clínico dos pacientes.

Por fim, destaca-se a necessidade da ampliação do desenvolvimento dessa temática no âmbito científico, levando em consideração o grande impacto social e individual.

The role of the nurse in the reception in the urgency and emergency networks and the risk classification: literature review.

ABSTRACT

This research aims to explore the significance of nurses' roles in the reception and triage process within urgent and emergency care units, along with the utilization of risk classification systems, based on the scientific literature. Employing an integrative literature review, this study conducted a comprehensive search across major databases. Studies in Portuguese, published within the ten-year period from 2013 to 2023, were reviewed, resulting in the selection of 11 articles for the final analysis. The nurse's pivotal role in patient care is evident in their involvement in risk classification and patient reception processes. Rapid decision-making, active listening, and a compassionate approach significantly influence clinical outcomes. The research underscores the importance of healthcare professionals delivering quality, efficient, individualized, prompt, and humane care. Additionally, it emphasizes the necessity of a skilled team capable of adhering to protocols, identifying, and intervening in emergencies.

Keywords: Patient-Centered Care. Reception. Triage. Nursing Care.

BIBLIOGRAFIA

Acosta, A. M., & Lima, M. A. D. S. (2013). Características de usuários frequentes de serviços de urgência: revisão integrativa. *Rev. Eletr. Enf.*, 15(2), 564-573.

Bohn, M. L. D. S., Lima, M. A. D. S., Duro, C. L. M., & de Abreu, K. P. (2015). Percepção de enfermeiros sobre utilização do protocolo do sistema de classificação de risco Manchester. *Cienc Cuid Saude*, 14(2), 1004-1010.

Camargo Neto, O., Andrade, G. K. S., Karpiuck, L. B., & Ganassin, A. R. (2018). A atuação do enfermeiro no sistema de acolhimento e classificação de risco nos serviços de saúde. *J. Health Sci. (Londrina)*, 20(4).

Campos, T. S., Arboit, É. L., Mistura, C., Thum, C., Arboit, J., & Camponogara, S. (2020). Acolhimento e classificação de risco: percepção de profissionais de saúde e usuários. *Rev Bras Promoç Saúde*, 33, 9786.

Carmo, B. A. do, & Souza, G. de. (2018). Atuação do enfermeiro na classificação de risco através do protocolo de Manchester: uma revisão da literatura. *REAS, Revista Eletrônica Acervo Saúde*, Vol. Sup.11, S1081-S1088.

Correa, J. V. M., Teixeira de Castro, R. R., Moreno, A. M., de Carvalho, R. W., de Almeida Lima, R. C., & Teixeira de Castro, R. R. (2022). Percepção do usuário da UPA sobre Acolhimento e Classificação de Risco: revisão integrativa. *Rev Neurocienc*, 30, 1-22.

Diniz, A. S., Silva, A. P. D., Souza, C. C. D., & Chianca, T. C. M. (2014). Demanda clínica de uma unidade de pronto atendimento, segundo o protocolo de Manchester. *Rev. Eletr. Enf.*, 16(2), 312-320.

Ferreira, E. B., de Melo, L. B. D., Bezerra, A. L. D., de Assis, E. V., Feitosa, A. N. A., & de Sousa, M. N. A. (2016). Acolhimento com classificação de risco em serviços de urgência e emergência hospitalar. *Revista Interdisciplinar em Saúde, Cajazeiras*, 3(1), 148-178. ISSN: 2358-7490.

Mendes, K. D. S., Silveira, R. C. C. P., & Galvão, C. M. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 17(4), 758-764.

Santana, L. F., Paris, M. C., Gabriel, K. O. F., Rosa, W. F., Petry, I. L., Alves, J. N. B., & Rossa, T. A. (2021). Atuação do enfermeiro na urgência e emergência: revisão integrativa da literatura. *Brazilian Journal of Development*, 7(4), 35994-35006.

Sousa, K. H. J. F., Damasceno, C. K. C. S., Almeida, C. A. P. L., Magalhães, J. M., & Ferreira, M. A. (2019). Humanização nos serviços de urgência e emergência: contribuições para o cuidado de enfermagem. *Rev Gaúcha Enferm*, 40, e20180263.

Weykamp, J. M., Pickersgill, C. S., Cecagno, D., Vieira, F. P., & Heckler de Siqueira, H. C. (2015). Acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência e emergência: aplicabilidade na enfermagem. *Rev Rene*, 16(3), 327-336.